

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

EKMA KACHNICH (*CORIANDRUM SATIVUM* L) NING TIBBIYOT VA SANOATDAGI AHAMIYATI

¹Zulhaydarova Gulmira Shuhrat qizi

²O‘ralov Abdumannon Iskandarovich (PhD)

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ekma kachnich dorivor va shifobaxsh o‘simlik ekanligini barchaga yetkazishimiz va bu xususiyatlardan to‘g‘ri foydalanib tibbiyotda foydali dori-darmonlar va kerakli mahsulotlar olishimiz lozim hamda bu mahsulot mevasidan me‘da va bavoil kasalliklarini davolashda keng foydalanishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: o‘t o‘simlik, tishsimon, uzun bandli, qisqa bandli, soyabonguldosh, onalik tuguni, meva namligi, zichligi, spirtli suv, damlama, agotexnik tadbirlar.

Ekma kachnich- *Coriandrum Sativum* L. Selderdoshlar-Apiaceae (Soyabonguldoshlar-Umbelliferae) oilasiga kiradi. Bir yillik, bo‘yi 30-70 sm ga etadigan o‘t o‘simlik. Poyasi silindrsimon, mayda qirrali, tuksiz, ichi kovak, yuqori qismi shoxlangan. Bargi oddiy, qinli, tuksiz, ildizoldi barglari uzun bandli, uch bo‘lakka qirqilgan, qirrasi tishsimon kesilgan, poyasining pastki qismidagi barglari qisqa bandli, ikki bo‘lakka qirqilgan, o‘rta qismdagilari esa bandsiz bo‘lib, ipsimon ikki-uch bolakka ajralgan. Barglari poyada ketma-ket joylashgan. Gullari mayda, umumiy o‘ramsiz murakkab soyabonga to‘plangan; gulkosachasi besh tishli, meva bilan birga saqlanib qoladi. Tojbargi beshta, pushti rangda, otaligi 5 ta, onalik tuguni ikki xonali, pastga joylashgan. Mevasi - yumaloq, qo‘ng‘ir yoki sarg‘ish kulrang, qo‘shaloq doncha.

Iyun oyidan boshlab, avgustgacha gullaydi, mevasi avgust-sentyabrda pishadi. Geografik tarqalishi. Vatani Yevropa janubidagi davlatlar hamda Turkiya. Ukrainada, Kavkazda, Kuybishev va Voronej viloyatlarida ham da O‘rta Osiyo respublikalarida o‘stiriladi. Mahsulotning tashqi ko‘rinishi. Tayyor

mahsulot yumaloq shaklli pishganda bo‘linmaydigan ikki bo‘lakli, qo‘ng‘ir yoki sarg‘ish-kulrang, diametri 4 mm bo‘lgan qo‘shaloq donachalardan iborat[4]. Har yarimta mevaning qavariq tomonida sal do‘ppaygan 5 ta asosiy qovurg‘alari va yaxshi sezilmaydigan 56 ta to‘g‘ri, ko‘shimcha qovurg‘alari bo‘ladi. Pishib etilgan meva hushbo‘y hidga va yoqimli mazaga ega. Meva namligi 13%, umumiy kuli 7%, 10% li xlorid kislotada yerimaydigan kuli 1,5%, ezilgan, pishmagan va buzilgan kashnich mevalari 3%, efir moyli boshqa o‘simliklar mevasining aralashmasi 1%, organik aralashmalar 1% va mineral aralashmalar 1% dan ortiq hamda meva tarkibidagi efir moyi 0,5% dan kam bo‘lmasligi kerak. Kimyoviy tarkibi. Kashnich mevasi tarkibida 0,7-1,5%) li efir moyi, 10-20% yog‘, 1J-17%) oqsil va boshqa moddalar bo‘ladi. Kashnichning efir moyi rangsiz yoki och sarg‘ish, tiniq suyuqlik bo‘lib, o‘ziga xos hushbo‘y va yoqimli mevasi bor. Zichligi 0,845-0,862, refraksiya soni 1,471-1,478, qutblangan nur tekisligini og‘dirish burchagi +56°- +68°. M oy tarkibida 60-80% li nalool, 5% geraniol va oz miqdorda borneol, turli algedridlar hamda terpenlarning aralashmalari bo‘ladi. Standart talabga ko‘ra efir moyi tarkibidagi linolool miqdori 65% dan kam bo‘lmasligi kerak. Ishlatilishi. Kashnich mevasi ishtaha ochadigan, ovqat hazm qilishni yaxshilaydigan, o‘t haydaydigan vosita sifatida va bavoil kasalligida hamda yaralarni davolashda ishlatiladi. Kashnich mevasining efir moyi antiseptik, og‘riq qoldiruvchi, o‘t haydovchi hamda bavoilga qarshi dori sifatida qo‘llaniladi, shuningdek, farm atsevtikada ichiladigan dorilar ta‘mini yaxshilashda ishlatiladi. Kashnich mevasi va efir moyi oziq-ovqat sanoatida hamda parfyum eriyada qo‘llaniladi. Dorivor preparatlari. Damlama, kukun (poroshok) va spirtli suvi. Mevasi me‘da va bavoil kasalliklarida ishlatiladigan hamda o‘t haydovchi yig‘malar - choylar tarkibiga kiradi.[1.3]

Agotexnik tadbirlarni yuqori saviyada o‘tkazilgan maydonlarning gektaridan 1000-1200 kg hosil yig‘ib olish mumkin.

Maxsulot yozning ikkinchi yarmigacha birinchi soyabonlardagi mevalar qo‘ng‘ir ranga kira boshlagan paytda (50-60% mevalar pishgandan so‘ng) yig‘ila boshlanadi. Chunki uning mevasi bir vaqtda pishmaydi. O‘simlik mashinada o‘riladi, soyabonlar bir tomonga qaratib bog‘lanadi so‘ngra yetilamgan mevalarni pishishini tezlashtirish uchun bog‘langan soyabonlarini yuqoriga qaratib, birbiriga suyab, g‘aramlab qo‘yiladi.

Kachnich o‘rib to‘planadi va bog‘-bog‘ qilib bog‘lanadi, kun isiganda o‘rilsa qurigan mevalar to‘kilib ketadi.

Yog‘ingarchilik paytida esa usti berk joylarda quritiladi. Mevalar hammasi pishganida va quriganidan keyin o‘simlik mashinada yanchiladi, shamol mashinada mevalari ajratib olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘. Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yo‘lchiyeva, S.Azimboyev. Dorivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent-“NIF MJ”-2020.
2. O‘. Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yo‘lchiyeva, D.Mustakulov. Dorivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyasi va ekologiyasi darsligi.
3. Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. O‘zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) “Fan, ta’lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to‘plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).
4. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177
5. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях ex situ](#). Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22
6. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУФ МАХСУЛДОРЛИГИ](#). Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169
7. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77
8. <https://www.kp.ru/doctor/narodnaya-medsina/listya-podorozhnika>
9. <https://www.cabi.org/isc/datasheet>
10. <https://biosfera.uz/bargizub-zubturum-podorojnik>